

FDM im materiellen Erbe von rund drei Millionen Jahren Menschheits- und Umweltgeschichte

Beispiele für die Einbeziehung der Forschungs-Community durch TRAILS in NFDI4Objects

Thiery, Florian

florian.thiery[at]leiza.de

Leibniz-Zentrum für Archäologie, Deutschland

Höke, Benjamin

benjamin.hoeke[at]rps.bwl.de

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Deutschland

Keller, Christin

christin.keller[at]dainst.de

Deutsches Archäologisches Institut, Deutschland

Zusammenfassung. NFDI4Objects ist ein Konsortium innerhalb der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), das sich dem materiellen Erbe von rund drei Millionen Jahren Menschheits- und Umweltgeschichte widmet. Dieses Paper stellt Aspekte verschiedener NFDI4Objects TRAILS (Task-Related Activities for the Implementation and Launch of services) vor. Dazu zählen Evaluierungen und Umfeldanalysen, die mit Hilfe der Forschungscommunity erarbeitet werden. Des Weiteren werden Methoden und Infrastrukturen vorgestellt, die es ermöglichen, FAIRe und nachvollziehbare Daten zu erzeugen. Zudem wird erörtert, wie Community Hubs (z.B. Wikidata und Wikipedia) zu beitragen können.

1 NFDI4Objects und TRAILS

NFDI4Objects (N4O) ist ein Konsortium innerhalb der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), das sich dem materiellen Erbe von rund drei Millionen Jahren Menschheits- und Umweltgeschichte widmet¹. Derzeit oft dezentral, projektgebundene und temporär gelagerte Forschungsdatenbestände werden im Rahmen von NFDI4Objects für das gesamte deutsche Wissenschaftssystem systematisch erschlossen, zugänglich gemacht und national wie auch international mit Community-Standards vernetzt. Das Konsortium tritt für

¹ vgl. Bibby, Bruhn, Dürhkoep et al. (2021).

die Etablierung der FAIR-Prinzipien² ein und begleitet aktiv die digitale Transformation der Arbeitsmethoden. NFDI4Objects stellt sich zudem der Aufgabe, große und komplexe Datenbestände aus Forschungsprozessen zu erschließen und gleichzeitig den nachhaltigen und langfristigen internationalen Zugang zu digitalen Ergebnissen von Forschungsprojekten entsprechend den Bedürfnissen der Nutzenden zu ermöglichen.

Die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit und in den Fachcommunities wird über mehrere Strukturelemente durchgeführt: Community Cluster (CC), Temporary Working Groups (TWG) und Task-Related Activities for the Implementation and Launch of services (TRAILS), siehe Abb. 1.

² vgl. Wilkinson, Dumontier, Aalbersberg et al. (2016).

Abb. 1. Community-Interaktion in NFDI4Objects. Lizenz: Vanessa Liebler / i3mainz, CC BY-ND 4.0.

Bei der digitalen Transformation bedarf es einer kritischen Auseinandersetzung mit Forschungsdaten, z.B. in Bezug auf ihre Entstehung, der Provenienz (CARE-Prinzipien³) und Qualität. Hierbei entstehen durch die rapide steigende Anzahl heterogener und dezentral gespeicherter Daten besondere Herausforderungen zur FAIRen Modellierung und Bereitstellung von Forschungsdaten. Hierbei stehen insbesondere Ontologien, kontrollierte Vokabulare, Austauschformate und interoperable maschinenlesbare Services im Vordergrund.

³ vgl. Carroll, Herczog, Hudson et al (2021).

Insbesondere semantische Modellierungen bilden eine strukturierte Basis für die Verwendung von KI-Technologien (Abb. 2).

Abb. 2. Artificial Intelligence needs Semantic Modelling. Lizenz: Florian Thiery / LEIZA, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

2 Beispiele für TRAILS

Verschiedenste Aspekte der Heterogenität geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten in Bezug auf den Stand der Umsetzung der FAIR-Prinzipien sowie der Dokumentation und Beschreibung von Forschungsdaten werden in den TRAILS 1.1⁴ (N4O TA1 for Documentation) und 2.1⁵ (N4O TA2 for Collecting) aufgenommen.

Die FAIRedelung⁶ [sic!] von Forschungsdaten und damit deren nachvollziehbare maschinenlesbare semantische Modellierung zur Abbildung fachspezifischer Kriterien und Steigerung der Datenqualität ist eines der Ziele von NFDI. In N4O for Collecting (TA2) geschieht dies vor allem durch Evaluation zur Modellierung von fuzziness and wobbliness, d.h. Vagheiten und Unsicherheiten. Zudem bieten Community Hubs wie Wikidata und Open Street Map auch Citizen Scientists die Möglichkeit zur Partizipation in der Forschungscommunity.

⁴ vgl. Bibby, Höke, Lang (2021).

⁵ vgl. Schäfer, Weisser, von Hagel et al. (2021).

⁶ Wortschöpfung nach Prof. Dr. Cornelis Menke. Danke an Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn für den Hinweis.

Ziel des TRAILS 2.2⁷ ist das Sammeln, die Erweiterung und die Evaluation von Modellierungsansätzen zu fuzzyness and wobbliness⁸ (Abb.3) in Forschungsdaten.

Abb. 3. Perceptions of Probability. This data was gathered using Reddit's /r/samplesize community. Lizenz: Zoni Nation @zonination, CC BY 4.0, via GitHub.

⁷ vgl. Unold, Thiery, Mees (2019); Thiery, Mees, Tolle, Wigg-Wolf (2022); Tolle, Wigg-Wolf (2015); Thiery, Mees (2018).

⁸ vgl. Thiery, Mees, Tolle, Wigg-Wolf (2021).

Beschreibende Elemente wie Texte und Bilder sind die Voraussetzung für eine vollständige nachvollziehbare Klassifizierung. Ausgewählte community-driven Vokabulare werden durch die Arbeiten in TRAIL 2.5⁹ über den DANTE-Vokabularserver zur Verfügung gestellt und zusätzliche beschreibende Elemente wie freie Texte und Medien über das Wikimedia-Universum veröffentlicht. Dieser TRAIL mündet in einem generischen Workflow, der das Zusammenspiel mit Citizen Scientists in Wikidata, Wikipedia und Wikimedia Commons abbildet¹⁰ (Abb. 4).

Abb. 4. Rock Art aus Alta und das Zusammenspiel mit dem Wikimedia Universe. Daten: World Heritage Rock Art Centre - Alta Museum, Wikidata und Wikipedia. Lizenz: Florian Thiery, CC BY 4.0.

Bibliografie

Bibby, D., K.-Chr. Bruhn, F. Dürhkoop, Chr. Eckmann, U. Himmelmann, B. Höke, Chr. Keller, u. a. 2021. „Digitales Forschungsdatenmanagement in der Archäologie und die Initiative NFDI4Objects“. *Blickpunkt Archäologie* 2 (2021): 150–63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5823867>.

⁹ vgl. Thiery, Mees, Wienand, Börner (2021).

¹⁰ vgl. z.B. Schmidt, Thiery, Trognitz (2022); Thiery, Veller, Raddatz et al. (2023); Thiery (2022); Thiery F., Distel, Schmidt und Thiery P. (2023), Thiery, Homburg, Schmidt, Voß, Trognitz (2021); Schmidt, Thiery (2022).

- Bibby, David, Benjamin Höke, und Matthias Lang. 2021. „TRAIL 1.1: Directory and Evaluation of Existing Tools, Standards and Data“. *NFDI4Objects TRAILS* 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7870210>.
- Carroll, S.R., Herczog, E., Hudson, M. et al. 2021. “Operationalizing the CARE and FAIR Principles for Indigenous data futures.” *Sci Data* 8, 108 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41597-021-00892-0>.
- Schäfer, Felix, Bernhard Weisser, Frank von Hagel, Florian Thiery, und Allard W. Mees. 2021. „TRAIL 2.1: Exploring the RDM Landscape in Museums and Collections“. *NFDI4Objects TRAILS* 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5849866>.
- Schmidt, Sophie C., und Florian Thiery. 2022. „SPARQLing Ogham Stones: New Options for Analyzing Analog Editions by Digitization in Wikidata“. *CEUR Workshop Proceedings* 3110 (Graph Technologies in the Humanities 2020): 211–44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6380914>.
- Schmidt, Sophie C., Florian Thiery, und Martina Trognitz. 2022. „Practices of Linked Open Data in Archaeology and Their Realisation in Wikidata“. *Digital 2* (3): 333–64. <https://doi.org/10.3390/digital2030019>.
- Thiery, Florian. 2022. „SPARQLing Ogham – Irische Ogham-Steine als Linked Open Data“. *ZfdG - Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* Fabrikation von Erkenntnis – Experimente in den Digital Humanities. (Sonderband 5). https://doi.org/10.17175/SB005_010.
- Thiery, Florian, Anne-Karoline Distel, Sophie C. Schmidt, und Peter Thiery. 2023. „Irische ~~+~~ Steine in OSM und Wikidata“. *Squirrel Papers* 5 (1): No. 3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7870480>.
- Thiery, Florian, Timo Homburg, Sophie C. Schmidt, Jakob Voß, und Martina Trognitz. 2021. „SPARQLing Geodesy for Cultural Heritage New Opportunities for Publishing and Analysing Volunteered Linked (Geo-)Data“. *FIG Peer Review Journal* FIG e-Working Week 2021 – Virtually in the Netherlands 21-25 June 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5639381>.

- Thiery, Florian, und Allard Mees. 2018. „Taming Ambiguity - Dealing with doubts in archaeological datasets using LOD“. *Squirrel Papers* 4 (4): No. 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7361759>.
- Thiery, Florian, Allard Mees, Karsten Tolle, und David Wigg-Wolf. 2021. „TRAIL 2.2: Evaluation of Fuzziness and Wobbliness in Numismatics and Ceramology“. *NFDI4Objects TRAILS* 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5654897>.
- Thiery, Florian, Allard W. Mees, Kasten Tolle, und David G. Wigg-Wolf. 2022. „How to Handle Vagueness and Uncertainty in Graph-Based LOD Knowledge Modelling? Dealing with Archaeological Numismatic and Ceramological Real World Data.“ *Squirrel Papers* 4 (1): No. 2. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7184523>.
- Thiery, Florian, Allard Mees, Johannes Wienand, und Susanne Börner. 2021. „TRAIL 2.5: A Workflow for Enhancing Iconography Authority Data in the Wikimedia Universe“. *NFDI4Objects TRAILS* 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5849809>.
- Thiery, Florian, Jonas Veller, Laura Raddatz, Louise Rokohl, Frank Boochs, und Allard W. Mees. 2023. „A Semi-Automatic Semantic-Model-Based Comparison Workflow for Archaeological Features on Roman Ceramics“. *ISPRS International Journal of Geo-Information* 12 (4): 167. <https://doi.org/10.3390/ijgi12040167>.
- Tolle, Karsten, und David Wigg-Wolf. 2015. „Uncertainty Handling for Ancient Coinage“. In *CAA2014. 21st Century Archaeology. Concepts, Methods and Tools. Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology.*, herausgegeben von François Giligny, François Djindjian, Laurent Costa, Paola Moscati, und Sandrine Robert, 171–78. Oxford: Archaeopress.
- Unold, Martin, Florian Thiery, und Allard Mees. 2019. „Academic Meta Tool. Ein Web-Tool zur Modellierung von Vagheit“. *ZfdG - Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* Die Modellierung des Zweifels – Schlüsselideen und konzepte zur graphbasierten Modellierung von Unsicherheiten. (Sonderband 4). https://doi.org/10.17175/SB004_004.

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. 2016. "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship." *Sci Data* 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.